

Filosofía narrativa del eterno amor como principio y final

Autor:

Mg. Manuel Antonio Estrada Lau

El eterno amor como principio y final

“La evidencia del amor de dos personas de visión desinteresada a la ilusión del placer material de los sentidos su misión fluye y se acerca gradualmente hasta convertirse sutilmente en uno”

USER

Estrada Lau

2024

Título:

Eterno amor como principio y final

I. RESUMEN

La filosofía narrativa del eterno amor como principio y final generó el conocimiento científico a través de la realización del principio gnóstico «Gnoty Sauton» concéte a ti mismo y resultó que todo ser humano fue el sujeto susceptible a ser el mismo objeto de investigación de donde surgió el sujeto trascendental como la estructura dinámica de la unidad empírica común a todo.

Conclusión:

La filosofía narrativa del eterno amor como principio y final, se relacionó con las disciplinas de ideología doctrina e inclusión social, y conllevó el pensamiento auto reflexivo a la forma estructural del caso ideológico de amor hacia la sabiduría y con la regla suprema de la doctrina del amor hacia el bien común usó la estrategia válida de inclusión social, al factor direccional de renuncia al apego temporal de la ilusión del placer material de los sentidos, donde surgió la realización del sujeto trascendental.

Recomendación:

La filosofía narrativa del eterno amor como principio y final deberá ser entendida como la mayéutica de realización en el principio gnóstico «Gnoty Sauton». además, se deberá inclinarse por la justicia, el respeto por las ideas de los demás, beneficencia comprometida, y su efecto opuesto deberá ser el desapego al cariño profundo de la ilusión material de los sentidos.

Palabras clave:

Ilusión, trascendencia, renuncia, esencia,

II. INTRODUCCIÓN

La filosofía narrativa nos ha permitido afirmar la existencia de una teoría sobre el amor eterno como principio y final que nos dice; que cuando nos enamoramos lo hacemos con tres personas distintas, durante el transcurso de nuestra vida, y es porque cada una de ellas tiene una razón especial, en el primer amor cuando se es joven en algún momento terminamos separándonos por causas diferentes y ligeras, es decir nos alejamos por cualquier motivo, y cuando se crece y miras lo que dejaste atrás observas que eso en realidad no era amor fue ilusión, pero la verdad es que si fue amor, y lo fue para lo q comprendía serlo en ese momento, y para ese nivel de madurez emocional, porque hay diferentes profundidades cuando hablamos del amor. Ahora pasamos al segundo este amor es complejo porque normalmente termina uno lastimado, y este amor nos enseña lecciones que nos hace más fuertes, y a veces causa profundos dolores, por mentiras, abuso, drama y daño, pero este amor verdaderamente te hace crecer, porque nos hace darnos cuenta de lo que amamos, y no amamos, y la diferencia entre la gente que te va, y la que no te va, nos volvemos más cuidadosos y considerados. Finalmente el tercer amor este llega sin avisar entra silenciosamente, es un amor que nunca buscaste y que te llegó y puedes poner todos los obstáculos que quieras, pero este los va a derrumbar vas a sentir algo por esa persona sin siquiera intentarlo y tal vez ni siquiera sea tu tipo, pero por alguna razón te gusta, y aprendes a ver la belleza en sus imperfecciones, te puedes imaginar pasando toda la vida con esa persona, es increíble esta relación pero funciona, genuinamente has construido el amor y te enamoras de ello, y te sientes profundamente bendecido por tener este amor en tu vida, a lo mejor no estás ahí todavía pero puedes tener el lema "que si trabajas en ti, y confías en el proceso de la vida algún día este tercer amor te va a llegar" Es a través de la interacción cultural de

género, que expreso mi experiencia vivida de un joven estudiante, que se inicia dentro del recinto universitario crece y se descubre a sí mismo, bajo el principio gnóstico Gnoty Sauton «conócete a ti mismo»

Antecedentes

La filosofía narrativa

Jacques, A (1999: 89); «nunca nos relacionamos con las cosas tal y como ellas son, sino tal y como las construimos» (Pag.26) Por tanto, no existe una realidad única y uniforme, previa y externa, ya que la realidad como tal es una construcción cognitiva hecha a partir del lenguaje y la cultura. Santiago Trancón (2000)

Es tradición en el Perú que actualmente los jóvenes de provincia, después de terminar sus estudios en los colegios vengán a una universidad de calidad a Lima, donde se genera la interacción cultural de roles y género derivados al machismo, es un lugar donde el amor los atrapa y los ilusiona. Así que empecé investigando este tema en mi universidad UNFV de la ciudad de Lima, En virtud de que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación, investigando este trabajo desde mi propio punto de referencia, yo mismo. Al llegar a Lima por la década de los 70 viví la experiencia en un joven de 19 años en medio de una fuerte corriente mundial de jóvenes, inmersos en una corriente espiritual de paz y amor, y por su originalidad del arte y música, me causó un gran impacto como algo natural lo adopte e invadió la universidad, es la época del rock, difícil de entender por los adultos tradicionalistas, por el uso del cabello largo como la principal característica de la magia del rock, la mística psicodélica se concentró en Lima, grupos como; El Polen, Saicos, Yorks, Sherman, Traffic Sound, y otros, desde Woodstock su sede matriz ¡fue la época del hipismo! Grand funk, Pink Floyd, Beatles! Se sentía esa energía musical de amar la belleza del arte y de lo espontáneo. Se trató de un nuevo modo de sentir y vivir la realidad. Ingrese a la Universidad Villarreal, y con la ayuda de mis padres alquile una habitación cerca de mi centro de estudios. Era el final del verano y frecuentaba a menudo la plaza San Martín

una manzana cuadrada rodeada de cuatro hermosos jardines y al centro una enorme estatua donde aparece el montado en un caballo, se siente el aroma de flores de clima templado y un sol radiante de luz. Es una época novedosa, me adapté a este nuevo estilo de vida reuniones y conciertos de música rock, fue un mundo joven que irradió belleza en todo momento, así los días transcurren alimentada por mochileros y turistas. La plaza es una granja foránea donde se ve fluir un gran río de color, el encuentro amical, hola y el ¡beso habitual en los labios! Me hice conocido por el apelativo de Timo, inicialmente conocí a dos chicas de dieciocho años de edad estudiantes de Ballet, Iveth blanca de impresionante cabello lacio castaño claro largo y ondulado hasta la cadera, y Grace trigueña, delgada de cabello lacio largo negro brillante, cierta tarde sentados en una banca de la plaza, le dije que me gusta y sorprendentemente la besé delicadamente en los labios, pero, ella ¡derramo lágrimas! me hizo sentir mal por el arrebato, y nos despedimos. A los pocos días, me entero que es hermana, de Esteban un joven amigo de la plaza, ella es hija de un ¡pastor evangélico! Al cabo de unos días, apareció en la plaza Iveth, no quería ir a su casa porque se había hecho muy de noche por estar entretenida charlando con los amigos de la plaza, está entusiasmada con un jovencito, amigo mío de pelo negro lacio ondulado muy largo, él es un joven “hippy” ella me pidió hospedaje, así que me obligué a cuidar de ella por esa noche, terminamos de amanecida, la reunión agradable, hasta que el sueño nos venció. Al día siguiente por la noche problemas su papa Padre me buscaba por la plaza San Martín, por lo ocurrido, pero mis conocidos me alertaron, se trató de una menor de dieciocho años, así que todo terminó, y no pude tener ninguna cercanía con ellas, era peligroso y yo estaba asustado, me gustaba Grace, pero el tiempo lo disolvió. Han pasado cinco años, tengo la experiencia de una juventud de estudiante difícil, y ahora estoy fregado, me casaron y vivo en casa de la familia de Gladys mi esposa, ella tiene 18 años de edad, yo soy mestizo chino de cabello marrón largo y lacio, con anteojos pequeños bañados en oro redondos. Ella ha mostrado su verdadera careta autoritaria, no coincidimos con nuestros puntos de vista, ha transcurrido tres años y acabó sus estudios de secretaria bilingüe y puede manejarse sola. Antes de ella estuve ilusionado de su amiga y

vecina, Roxana una francesita delgada blanca de mi estatura y rasgos delicados, de cabello castaño y labios carnosos una joven hermosa de 20 años de edad, egresada de educación inicial, se hizo madrina de mi pequeño hijo y en ella influyó a que yo conociera la filosofía del yoga de Vivekananda. Estuve trabajando como supervisor en ventas de libros y enciclopedias, había postergado mis estudios de ingeniería en la universidad, y ahora me encuentro estresado por la incompatibilidad de caracteres con mi esposa, y en mi hijo de tres añitos se encuentra en medio ajeno a lo que ocurre. Pintando las paredes de mi habitación resbaló, y ¡pum! al suelo, mi hijo arrojando su tete chupón, se levanta de su cama, me mira con asombro y me dice; papito, papito ¿qué haces en el suelo? ¡pobrecita la escalera! Cierta mañana a las siete a.m. tocan mi puerta, era Roxana aparece asustada y llorosa cubierta con una delgada bata de algodón de color melón, su enamorado Teo había precipitado con intenciones extra maritales, Gladys salió para hablar con él, y nos dejó solos, ella está desconsolada, yo sin saber qué hacer, ¡cielos se ve tan hermosa! no podía creer lo que estaba pasando, me sentía abrumado, con este encuentro, me miró fijamente y en un arrebato, nos abrazamos, ella no podía cometer el mismo error que yo. Es impresionante que siendo joven uno se acobarde y se condena tener una vida miserable. Se que mis sentidos son engañosos, como el amor que llega sin que lo llamen y sucede, no somos inmunes a enamorarnos y cuando nos toca, la decisión correcta a tomar es crítica.

Adrián trigla (1988). “Es útil hablar de ideologías, pero hay que tener en cuenta que lo que se da en la realidad es otra cosa: pensamientos únicos e irrepetibles, profundamente originales aún a pesar de estar basados en vivencias, memorias y solo en parte por el pensamiento deliberado”. En el transcurso del tiempo no podía imaginar lo que me depararía el destino, ocurrió de modo inusual, conocí a Pilar una mañana de abril año 1976 sus amigos la conocen como gringa, ella acaba de ingresar a la universidad Villarreal a la facultad de educación, acaba de iniciarse el año académico, y al igual sus dos amigas; Betty y Deisy. Pilar es delgada, linda y colorada, de ojos verdes, diecinueve años de edad, verla caminar sobre la acera a

paso ligero hace que el viento juguete con su cabello largo castaño, alucino la figura de una bella y joven princesa medioeval, calzando unos zapatos marrones gastados, pantalón azul poliéster ajustado, y una clásica chompa de lana de color verde. Son las 11 de la mañana del mes de abril de 1977 bajo un cielo azul y sol brillante, estoy acompañado con mi habitual amigo de la facultad, Augusto, tiene cabello negro corto ondulado usa bigotitos, descubro que él es amigo de ellas, justo en la esquina del jirón Cañete ella aparece, cruzando la pista con sus dos amigas, se les ve desbordantes al dibujarse en la calle las bellas figuras que salen de sus cuerpos, de pronto estamos en la misma acera, se detienen frente a nosotros, Augusto me presenta a Pilar, y de modo espontáneo nuestros rostros se acercan, cerramos los ojos y nuestros labios se unieron ¡sucedió el beso! Provocó un estallido mental, sentí la rara sensación de fluir una intensa energía por todo mi cuerpo, así quedé colgado, ella turbada rápidamente se alejó con un chau, y con sus amigas entre risas, ella volteó su caramirándome con sus ojos verdes claros, dibujándose en ella la frescura de una tierna sonrisa, pensé; sin duda es amor a primera vista, sentí el flechazo de cupido atravesar mi corazón ¿soy la víctima o el afortunado? Lo comenté con Augusto, pero como todo había sido tan rápido, me dijo; no me di cuenta de nada, pero ¡si fue obvio! mi mejor amigo era mi peor enemigo ¡Caray! Este suceso cambió mi modo de ver la vida ¡no puedo creerlo! un hombre casado que se enamora al primer contacto, y se ilusiona ¡justo aquí y ahora! mi cerebro ha empezado a generar una sobre producción de dopamina, “la hormona del amor” me pregunto ¿Es esto una aventura de querer vivir un amor imposible? La respuesta sí es una aventura y ha empezado a ser monstruosamente bella, es una especie de milagro, la llamada flecha de Cupido que a algunos les toca y a otros no .

Problema general

¿De qué manera influye la filosofía narrativa del amor como principio y final?

Problemas específicos

-¿El caso ideológico del amor hacia la sabiduría es una forma de intuición antropológica de la filosofía?

-¿La regla suprema del amor hacia el bien común es una doctrina estructural de la ética?

-¿El plan prospectivo es una estrategia válida de filosofía y ética?

Objetivo general.

Establecer la influencia de la filosofía narrativa en el eterno amor como principio y final

Objetivos específicos

-Determinar el caso ideológico del amor hacia la sabiduría como una forma de intuición antropológica de la filosofía

-Verificar si la regla suprema del amor hacia el bien común es una doctrina estructural de la ética

-El planeamiento prospectivo es el resultado de una estrategia válida para un compromiso social de la filosofía narrativa del amor como principio y final.

Hipótesis general.

Influye la filosofía narrativa en el eterno amor como principio y final

Hipótesis específica.

-Tiene relación el caso ideológico del amor hacia la sabiduría con la forma de intuición antropológica de la filosofía

-Conlleva relación el caso ideológico de amor hacia la sabiduría con la regla suprema del amor hacia el bien común.

-El planeamiento prospectivo del compromiso social es el resultado de una estrategia válida de la filosofía narrativa del amor como principio y final.

Justificación.

La filosofía narrativa del amor como principio y final se justifica porque representa el desarrollo de un aprendizaje significativo de buscar la verdad dentro del principio gnóstico conócete a ti mismo. En el EFA (2005) publicado por la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), subtítulo: "El imperativo de la calidad" Examinó la manera cómo la calidad desde los distintos paradigmas: humanista, conductista, crítico, relacionan su pureza, con los objetivos detectados, sobre los estudios de campo y laboratorio, derivados de los trabajos de Maxwell, además de su teoría matemática, que incluía, el éter lumínico, ese «espíritu sutilísimo» humanista, conductista, crítico. Así mismo en los objetivos detectados, sobre los estudios de campo y laboratorio, descubiertos por Paul Dirac coinciden con la unidad empírica común a todo con el bosón, en un aprendizaje significativo, de la filosofía narrativa del amor como principio y final.

Importancia.

La filosofía narrativa del amor como principio y final es importante porque el sujeto racional aborda la verdad de su experiencia a través de aproximación metodológica con principios universales del amor a la sabiduría y bien común así mismo el desarrollo científico, y tecnológico como por ejemplo; la filosofía de la mente muy importante para la sociedad, porque se la relaciona al éter lumínico con la mente, ese «espíritu sutilísimo» como lo describiera Newton, y se la estudiaba, con toda naturalidad, en el marco de un éter omnipresente, y por tener la precisión de valor teórico, los físicos del siglo XIX, determinaron que el éter o mente es tan real, como las piedras. El trabajo narrativo del amor como principio y final de filosofía y ética, conlleva la relación de educación a un aprendizaje significativo del conocimiento científico a través de la ideología, doctrina y compromiso social, además de teorizar la ciencia predictiva de antimateria y materia de Dirac, del cual emerge la nueva teoría de la física de mecánica cuántica.

III. Marco teórico

ENFOQUE DEL MARCO TEÓRICO

Publicado por: rom3ox en Ciencia, Opinión (28 mayo,2013) Al parecer eso del amor a primera vista no es tal y como lo imaginábamos, ya que los estudios más recientes confirman que las personas se suelen enamorar de alguien que se parece a sí mismo, comparte creencias, valores e intereses, tiene un nivel educativo o cultural similar o pertenece a un mismo entorno socio económico. Al parecer, hay estudios que afirman que antes que veamos a una persona y sintamos ese enamoramiento, ya hemos elaborado el prototipo de persona de la que enamorarnos.” El amor a primera vista no surge en todo momento ni les sucede a todos, pero no hay dudas de que existe, es una especie de milagro, la llamada flecha de Cupido que a algunos le toca y a otros no

El eterno amor como principio y final presenta un soporte teórico universal, del amor hacia la sabiduría y amor hacia el bien común, con ideas filosóficas de los grandes maestros del pensamiento que contiene el sistema de vida del hombre en un extensivo colorido de programas habituales de acción por creencias, interpretaciones, emociones,

sentimientos y valores, la característica es la “visión del mundo” en la comprensión del caso filosófico y el conocimiento de una regla suprema del comportamiento humano a través de un patrón de renuncia a la ilusión del placer material y a partir de aquí se significa en comprender y conocer su propia existencia, y también realidades sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales, científicas e incluso morales Sin embargo, a diferencia de la “visión de mundo”, su ideología no necesariamente está compuesta por un sistema de creencias socialmente compartidas o por un modo de pensar dominante dentro de una civilización determinada, sino que también especifica qué valores culturales son consideradas contrarias para algunos, y complementarias para otros, pero unidas por una necesaria relación dialéctica en una doctrina. Por ejemplo: cuando digo el cerebro me engaña, es porque cuando hago un espacio reflexivo en mi forma de pensar, me doy cuenta que el que está pensando no soy yo, y que lo que está pensando es un piloto automático, porque es que ya le di tanta vida y tanta fuerza que a través de haber accionado estos pensamientos durante toda la vida, ahora este piloto automático se identifica como yo, pero cuando yo observo a estos pensamientos, y me digo: “ya no voy a comportarme de esta manera porque no me sirve “ porque a lo mejor es un pensamiento que me dice corre tienes que estar muy apurado, o porque tienes cosas que hacer, y empiezo a sentir estrés, miedo entonces me detengo, y observo a este pensamiento y al darme cuenta que este pensamiento se activó solo, es entonces cuando lo separo de mí, y ya no soy yo, porque empiezo a escuchar a mi corazón por encima de estos programas, es ahí cuando estoy presente. por lo que esta narrativa integra al marco teórico del diseño lógico de filosofía y ética del eterno amor como principio y final, al haber sido elaborado con una concepción teórica universal, en base al caso filosófico y regla trascendentales de realizar la idea del principio gnóstico “conócete a ti mismo” porque en la actualidad, se suele emplear la palabra “ideología” y “doctrina” con un sentido peyorativo e incluso despectivo, esto es, para indicar que algo es sectario, que está parcializado políticamente o que responde a

intereses egoístas, fanáticos más que al sentido común.

ENFOQUE DEL MARCO CONCEPTUAL

El concepto de ideología y doctrina son las ideas elegidas como elementos de forma y fondo de la unidad estructural que se da a partir de la observación sesgada del entendimiento y en la comprensión del análisis empírico se realiza el objeto no sesgado la característica es el caso y la regla con el fin supremo de mejorar el comportamiento humano en el amor a la sabiduría y bien común y se explica porque se procesan modos de conocimientos del acto social, en el reconocimiento de un patrón de renuncia a la ilusión del placer material de los sentidos el cual nos da la certeza del acto que obedece a la naturaleza racional del hombre, aunque las ideas son creencias compuesta por un conjunto global de teorías del conocer enseñados como verdaderos son una verdad absoluta e incuestionable. por ejemplo la regla suprema de conducta para una sociedad., como la directriz en torno a un tema específico, de manera tal que se ejecutan sin cuestionarse como es el amor hacia el bien común también lo será no hagas daño a otro a que no quieras lo hagan contigo, aquí es donde se fundamenta la teoría del marco conceptual decir se construyó una concepción teórica universal hacia lo más particular, en base al derecho de reflexionar la idea del principio gnóstico “conócete a ti mismo” y sobre su

validez formal la ética ha sido necesaria para orientar la eficiencia de establecer el límite entre la ley y el comportamiento humano, esto permitió analizar los fundamentos y principios de la norma al recopilar y sistematizar su exposición con conceptos fundamentales, así mismo prevenir su eficacia con la certeza apropiada de haber elegido la ley universal del amor al prójimo como a uno mismo en la regla suprema del amor hacia el bien común, que es el futuro de una sana doctrina en salud y libre de contaminación, es decir son compatibles entre sí en la realización de la trascendental dimensión ideológica del amor hacia la sabiduría, en cuanto la doctrina puede ser política, legal, económica, religiosa, científica, social, militar, etc.

Según Bosáková, K. (2018)- nos dice que “el imperativo moral, se convierte así en uno de los atributos básicos de la libre voluntad. En este punto Gadamer argumenta que la consciencia moral de un ser humano realmente contiene mucho más condicionamiento empírico del que Kant estaba dispuesto a admitir. Igualmente, la ética kantiana no cuenta con las condiciones individuales en cada situación concreta, en la que es necesario aplicar una ley moral”. (pag.56).

Por defecto la conducta humana, sobre todo si se la considera como libre, es demasiado imprevisible, en este punto la ética tuvo sus puntos de vista discutidos, sin embargo se demostró que estos puntos giran alrededor de un núcleo sólido de verdades establecidas, por lo mismo decir que la ética se pierde en la incertidumbre de ideales, no es así porque estudia la naturaleza en el acto racional como causa final de la vida humana, con principios y leyes que rigen el uso de los medios para dicho fin, y al igual que toda otra ciencia, trata de establecer sus conclusiones con precisión demostrativa con sus leyes, así el diseño lógico de filosofía y ética busca la verdad a través de establecerla en un planeamiento estratégico, y cuenta con las condiciones individuales para cada situación concreta, entre lo ideal y lo racional de en qué puntos coinciden y en que otros no coincide su liberación, porque a partir de las formas que se originan en el pensamiento se traduce el resultado del proceso en un aprendizaje significativo, en que es pertinente el encuentro de aquella ley moral sea la necesaria de entre las múltiples, y complejas dimensiones del dinamismo social,

de donde se deriva el universo de sucesos, y es aquí donde procede y fundamenta sus raíces la ética.

ENFOQUE DEL MARCO REFERENCIAL

El compromiso social como referente de la praxis ideológica de amor hacia la sabiduría, deviene de una facultad espiritual, en acciones de práctica colectiva de la razón. La regla suprema de la doctrina del amor hacia el bien común de actos responsables se contrastan en lo crítico, y son de implicación universal a través del entendimiento y la comprensión, y para la academia antropológica es la toma de decisión, con la característica de un patrón de renuncia a la ilusión temporal del placer material de los sentidos, por lo que este marco referencial de la filosofía narrativa del eterno amor como principio y final, tiene un propósito de generar ciencia y conocimiento científico, es decir transformar lo subjetivo intuitivo a la sensibilidad de percibir lo objetivo del pensamiento, en el principio gnóstico concóctete a ti mismo “Gnoty Sauton” y alcanzar su realización. Así se pone al centro los intereses de la comunidad, por encima de los particulares, una propiedad del marco referencial de lo conceptual y filosófico, es decir es la toma de decisión de generar acciones éticas. En este nivel la comunidad deja atrás el individualismo que marca esta época contemporánea, y contribuye al bienestar común retribuyendo al medio ambiente en el que se desenvuelven aquella

acción humana que causa impacto en el entorno practicando este compromiso social porque ello hace que seamos conscientes de esa repercusión de los impactos negativos contribuyendo a una cultura de paz. Se incluye la conducción social en la educación y la consolidación participativa de talleres multidisciplinarios, de esta práctica colectiva del amor desprendido a la ilusión material de los sentidos se deduce que nosotros como ciudadanos es nuestro deber velar y revelar la experiencia vivida tanto en la producción normativa como en la interpretación de la ley se la tenga en vigencia porque supondría una conquista en términos de la promoción de los derechos de todos, y en especial del derecho a una vida desarrollada libre de violencias y miedos que nos sorprenden.

Ortiz de Urbina. La eidética, “por su concreción, rigor y su energía. Es el nivel de lo humano y su ética” (tesis). No habrá, así pues, una subjetividad dominante, un ego trascendental que juegue siempre desde afuera, dominando las correlaciones estratificadas, sino que la misma subjetividad, interna al proceso de nivelación, resultan estratificados. Llegaremos así, en la hipérbasis, a un nivel originario, en el que no habrá una subjetividad “egoica”, sino más bien una subjetividad colectiva *in fieri* (haciéndose), una comunidad de singulares

Es cierto que lo humano por su rigor ético tiene en si un ego trascendental de dominio de las correlaciones, pero no es acaso su hipérbasis originario la que hace una comunidad de singulares, porque la teoría de la fenomenología propone que la realidad se constituya a partir de la experiencia vivida por el sujeto, además la eidética como ciencia estudia las esencias de los fenómenos, sin recurrir a presupuestos o prejuicios, según esta perspectiva, el ego trascendental no es una entidad fija o separada, sino que se revela en la relación con el otro y con el mundo, es decir la fenomenología también critica el olvido de la subjetividad y de la cultura en la ciencia tradicional, que pretende ser objetiva y universal, y a un nivel originario, no existe una subjetividad “egoica”, o ego trascendental de dominio que juegue siempre desde afuera, esto es la eidética. La fenomenología no se basa en un ego trascendental que domina la realidad desde fuera, sino que se funda en una intersubjetividad que comparte la realidad desde dentro. La fenomenología no es una

ciencia solipsista, sino una ciencia comunitaria. La fenomenología, reconoce la importancia de la percepción, la intuición y los valores en el conocimiento, es decir a un nivel originario no existe una subjetividad “egoica” sino la de una comunidad de singulares, la fenomenología no es una ciencia individualista, sino una ciencia solidaria, creo que la fenomenología es una filosofía muy valiosa y relevante para el mundo actual. La fenomenología nos invita a ser más conscientes de nuestra experiencia

MARCO FILOSOFICO

MAEL

El enfoque de marco de la filosofía narrativa es de una corriente del pensamiento del “amor al conocimiento a través de las historias”. Esta expresión se usó para designar a un conjunto de autores y obras que, desde diferentes perspectivas, han reflexionado sobre el valor y la función de las narraciones en el ámbito filosófico.

Narrativa de Ideología de amor a la sabiduría

Fisher. H. (2019) anatomía del amor. Advierte: indudablemente, descubriré. que otros neurotransmisores cerebrales y hormonas secretadas por el cerebro contribuyen a nuestro sistema humano de apego y desapego. ¡La oxitocina, por ejemplo, es un péptido sintetizado primariamente por el hipotálamo, que está ubicado en la base del cerebro y forma

parte del sistema límbico. (Pag.309)

han transcurrido varios días mi mente está perturbada y en mi corazón se agita la turbulencia de pasión terrenal, mi cerebro ha activado una orden a las glándulas suprarrenales de liberar adrenalina, un despertador del enrollado energético del sacro, es el primer chakra **MULADHARA**, aspiro una vida espiritual facultativa en la belleza y pureza del amor, algo nuevo creativo, estoy hipersensible y siento fluir esa energía por todo mi cuerpo. Al fin logré tener en mi poder el grado de bachiller del ingeniero industrial, corro a mostrar el diploma a Gladys y decirle ¡mira las cosas van por buen camino! pero quedé estupefacto al entrar a casa, oh... ella se había ido, me abandonó llevándose a mi pequeño hijo *yen*, ¡no soportó ver mi cambio de actitud, y ahora mi cerebro ha liberado en mi torrente sanguíneo, una descarga magnética de cortisol la "hormona del estrés, mi hogar ahora está expuesto a lo ajeno, me han abandonado esto me quebró, tuve que sobreponerme y marcharme de la casa, y buscar un lugar donde habitar, así lo hice, me ubique en el distrito de San Martín de Porres frente a la universidad nacional de ingeniería

El psicólogo Jonathan García- Allen (2009). “potente “nos informa: El abandono genera estrés, que, al prolongarse, hace que los niveles de dopamina, norepinefrina y serotonina bajen por debajo de lo normal, haciendo que entremos en depresión. Se trata de un mecanismo catártico para poder empezar de cero.

Siguen pasando los días, y fui a la casa de la madre de Gladys, pero quedé negado, lo único que conseguí fue salir solo los domingos con *yen*. Es el mes de mayo 1979, camino rumbo local central de la universidad, he decidido hablar con Pilar, la intuición es obedecer por inclinación a mi corazón, siento la energía de ese algo profundo, que está por encima de mi pensamiento y razón, presiento que es correcta mi necesidad de buscar ese apoyo. Es un día nublado, Pilar está en el local central, y antes de que ingresara a su clase, la abordé, ella me ve, se detiene la saludo, y enseguida aprovecho ese momento para declararme mirándola fijamente a los ojos le

dije; Pilar te amo, desde el día que te conocí, pero no me respondas ahora, déjalo así, solo deseo que lo sepas, no te pido nada a cambio, el tiempo despejará la duda, ella se quedó atónita... yo me aleje rapidito, ¡me había dado cuenta lo estúpido estaba hecho! ¡Basta! fuera la ansiedad de mí por los dos, solo el tiempo despejaría este de mis sentimientos, y llevando en mi mano un pequeño libro de bolsillo de pasta negra, el Bagavad Gita, puse en ello toda mi esperanza.

Universidad de pisa (Italia). Redacción vidade hoy (03 de febrero de 2006). La etapa del Amor Romántico, es la etapa en la que empezamos a enamorarnos de alguien, es una etapa que puede durar entre 1 y 3 años, un tiempo mayor al del resto de especies. Nos enfocamos en una persona que despierta en nosotros el siguiente cóctel químico, dejando un poco al lado el componente solo sexual y extendiéndolo hacia un sentimiento de responsabilidad a la pareja.

Así empiezo a conocer la filosofía de Krisna, que consiste la práctica del yoga, Ha pasado el tiempo, de mi declaración amorosa, siento gran responsabilidad de mi vida hacia ella, le entregué mi corazón a cambio de nada, es lo que puedo ofrecer en mi condición de hombre casado, tuve control sobre el impulso del instinto del placer sensual, entonces se activó el segundo chakra **SVADHISTANA**, la energía motora del amor, de color naranja, y aceptación sexual de mi mundo material consistió en sustituir la emoción por el amor, me entregué a la práctica del principio gnóstico “conócete a ti mismo” ello me inspiró buscar la verdad en la iluminación de la belleza de en sí misma, ahora siento lo dulce de escribir palabras, hacer canciones, danzar y la activación con el tercer chakra amarillo **MANIPURA** del plexo solar, integra un segundo cerebro; el del sistema fisiológico, por expansión es el plexo solar fuego o energía toma el control del páncreas, cuida el sistema digestivo renal vesícula estomago hígado intestino vaso y riñones. Así que empecé con la alimentación vegetariana, su influencia fue básica para concretar la fluidez energética de pureza del pensamiento. además, no intoxicarse con ningún tipo de drogas, alcohol, tabaco, impulso sexual ya que estas sustancias químicas se activan por la atracción, este opuesto modela el carácter, el control estado

por un patrón de renuncia, una energía de voluntad como principio regulado. sí llegó abril año 1978 empezó un nuevo ciclo en la universidad, entregado a mis quehaceres académicos y práctica de yoga. Gladys ya había regresado a su casa con yen, solo se me permitía estar los domingos con él, seguía empecinada en la separación definitiva. Así que mi tiempo lo aproveche en continuar con lo útil para mi vida, por ahora confraternizar con mis amigos de sociología. Es bueno ser extrovertido, ellos ya me conocen y saben de mi cariño por su estimada y líder amiga Pilar es sincera. Reunidos en el mirador podía verla en la cafetería, la veo sonreír y mi corazón palpitaba más fuerte cada vez. Sentía celos ver al trigueño junto a ella enamorándola, Ricardo amigo mío y de Augusto, rubio de cabello ondulado corto, es el enamorado de Deysi, también está celoso del colorado gordito aun así no se evitan el saludo, pero las hormonas reflejan otra historia, supongo sea su ambiente natural. El tiempo no perdona, y la vida sigue su curso gira rumbo a la derecha, no hay marcha atrás, la verdad me es dada en grados, pero lo más importante es la fe abierta de búsqueda de la verdad, empecé meditando una hora diaria a partir de las seis de la mañana habitualmente escucho veo a la silvestre “ave cantora” como una brújula intuitiva. Así puse en marcha el proceso del estudio de la teoría y práctica de la filosofía yoga. He fijado un punto en el espacio para aquietar mi mente concentrándola en la fuente de su oleaje, aspirando prana exhalando mediante la respiración pausada. La filosofía del Swami Vivekananda, de Buda y Krisna, Esta visión comprometida duraría no menos de tres años, acompañándome del mantra y música raga personalizadas para meditación. Por la mañana del lunes 11 de agosto 1978 tomando la ruta del centro cívico de Lima, voy rumbo a su trabajo a encontrarme con Gladys le doy alcance y le pedí reconciliarnos, reconstruyamos nuestro hogar, no hay porque seguir esta pelea, perdóname si cometí algún error, fue involuntario además en medio de los dos, está nuestro hijo, ella respondió; es demasiado tarde Timo, estoy saliendo con alguien, lo siento y se fue. No pude articular una sola palabra, sentí una flecha atravesar mi garganta, y una lanza en mi corazón, mi

mente se nubló reduciéndome ¡Ese día cumplía 30 años! se apoderó de mí la humillación, fue mi punto de quiebre, sentí la química extrema del odio que envenena el alma, pero en vez de odiarla, solo me alejé para siempre, esta fue mi mayor experiencia de frustración

Camila Miranda (19-9-2014). Nos dice: "La compañía de personas que ames es muy importante cuando pasas por un momento emocional poderoso como la infidelidad y tengas una voz exterior que te haga sentir que vale la pena, Lo importante es encontrarse consigo mismo valórate eres el mayor tesoro de tu vida cuídate quiérete porque más personas vendrán a tu vida y tú serás siempre tu única compañía".

Al día siguiente el martes por la mañana, ingreso a la universidad, y por la puerta principal del local central subiendo las gradas al segundo piso, mirando abajo el patiecito auxiliar, veo a Pilar que está con el trigüeño pelo en pecho en actitud romántica, pasé de largo a reunirme con los amigos en el mirador, quienes no tardaron en darse cuenta de mi estrés. Es bueno rodearse de los amigos, suelen ser personas sensibles al dolor sobre todo en momentos emocionales y poderosos como la infidelidad, pero lo más importante para mí, fue buscar la verdad dentro de mí mismo. Al medio día en el patio principal veo a Pilar, conversar con el Goñi desde el tercer piso ella me mira fijamente de lo alto y dibuja una sonrisa afectuosa, su rostro se ha tornado dulce, de actitud amigable ¡qué emoción! Se selló una nueva relación y de pronto escucho una voz que grita ¡Toño! te manda saludos tu hembra la gringa! es el Goñi y se reía, no fue desagradable escuchar algo así, fue el indicio que coexiste en una relación entre los dos, a partir de entonces la cercanía con el trigüeño no fue más, se terminó verlos juntos. Este detalle fue bueno, me dio estabilidad y tranquilidad emocional... se resalta, el entendimiento y tolerancia. Este corazón mío, late con la energía intuitiva de buscar el amor desprendido de la ilusión material de los sentidos, en darlo todo sin recibir ni pedir nada a cambio, relacionándome con el cuarto punto energético el chakra verde-corazón **ANAHATA** llamado Timo este

neurotransmisor es una glándula que produce la hormona, llamada Timosina, estimula el crecimiento de células inmunológicas, llamadas células T, nos mantienen saludables de los ataques de virus infecciosos o de células cancerígenas, por lo que significa energía vital, regula las emociones, y está directamente conectado a nuestros sentidos, y sus redes neuronales llegan al corazón. así entre otras cosas se terminó el año.

Doctrina del amor hacia el bien común

Domínguez, H. (2005) "Einstein un científico de nuestro tiempo" cuando estás enamorado de una bella joven. Una hora parece un segundo. Cuando te sientas sobre un carbón al rojo vivo, un segundo parecerá una hora. Eso es relativo. (pag.33)

Ha llegado abril año 1978. Es temprano y estoy parado frente al local central mirando como retornan los estudiantes a la universidad, son momentos del papeleo de certificados de estudios, y entre el reencuentro con los amigos de la universidad. En el patio principal, alrededor de la pileta esta la hermana de Deysi, es Ruth, ella es blanca muy hermosa de cabello negro con bucles, y... de pronto aparece Pilar, y se completa el grupo ¡caramba! esto se asemeja a una bella corte de ninfas, que "Universidad tan maravillosa" impresionante el local central hace que mi corazón palpite fuertemente, no hay duda estoy cautivado de amor. Frente a la cafetería en un segundo piso se encuentra un balcón, es el mirador donde nuestras miradas a lo lejos se fijan, aparece Rey con Augusto y varios "compañeros" al centro del patio en la pileta especulando sobre política, unos se hacen llamar de "derecha" aprista otros ser los verdaderos de "izquierda" como auténticos del pueblo" En una linda tarde radiante por la luz del sol sobre la pileta del patio bajo un cielo azul intenso del mes del festivo mayo, allí está ella sola como esperándome, es Pilar sentada en la gradita, la he visto al ingresar por la puerta del patio central me sentí invitado, fue una maravilla , me acerque y le dije; hola ¿puedo acompañarte? asintió con la cabeza, había un mundo de cosas por decirle, pero mi mente y corazón está eclipsado al sentir la cercanía con el amor, sentados los dos juntos era como estaren medio de la quietud de un océano, allí mirarnos como apantallados bajo el brillo del

sol, sentía acariciar y dorar nuestros rostros, las palabras están demás no brotan, es el momento del ensueño, del cual no puedo perder ni siquiera un solo segundo, siento allí la vida plena ¡más vale un segundo contigo que vivir una eternidad sin ti! Sentir la vibración fundida en una ilusión de dos mundos en un instante del amor hace que el tiempo deje de existir, y se hace sublime juntos, es una gracia que me dio la vida, allí juntos sin una sola palabra, solo el palpitar del corazón, y como un desfile mágico, aparecen sonrisas y rostros de admiración, saludos amables de los amigos que pasan lentamente sin detenerse, como quererse lucir en esta escena... sin embargo esta alucinación tiene un despertar, vuelvo a la realidad, algo dentro de mí me balbucea, Esto es una perla que se escapó del cielo. ¡hola es hora de salir del ensueño! no sé qué pasó, habíaperdido la noción del tiempo, me puse de pie para la despedida, y solo una sola palabra de ella, chau. Solo se terminó la magia

Pilar

Es el mes de junio de 1979, he salido de madrugada en peregrinación, me dirijo a la zona marginal de la ciudad hacia la playa del callao hacia ventanilla, con la mente abstraída canto el mantra hare Krisna de Chay Tania, corriendo por la orilla del mar, aislado mentalmente de todo, tratando intuitivamente de percibir aquella razón de aspirar la pureza del oxígeno. Es una playa solitaria, y en el horizonte se vislumbra el

desierto de arena asoleado por el sol, y a lo largo veo el humo de un inmenso basural que alimenta una manada de chanchos, allí están, engrupos, no vi ninguna persona alrededor, solo escucho el ladrar a enormes perros guardianes, seguí mi camino por la orilla del mar y en ese instante escuché el correr de los perros, cercándome eran enormes y corrían hacia mí salvajemente, furiosos dispuestos al salto y atacarme, era una manada, detuve mi marcha, y armado de valor tranquilizo mi mente, los perros se detienen acercándose lentamente muy cerca de mí, mostrándome sus grandes fauces babosas gruñendo, yo inmóvil los mire fijamente como si no pasara nada de súbito se calmaron, y por donde vinieron se fueron. Agradecí a Dios por permitirme salir de tal situación peligrosa para seguir mi camino, pasado el momento, se me puso la carne de gallina, el haber visto tal miseria de abominable contaminación atentando la salud de la gente una verdadera causa de propagación de las enfermedades para obtener ganancias ilícitas de ¡Este puerco negocio! De hecho, sentí aborrecimiento por aquello, por primera vez pensé en integrarme a una comunidad política, y ser partícipe de producir el bien común.

Aristóteles. La profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que, por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia, se conforme con una ética meramente individualista. El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad, promoviendo y ayudando a las instituciones.

Ya era de noche y regreso a “casa” en Sol de oro del distrito los Olivos para descansar. Al día siguiente la política estudiantil en el claustro universitario atraviesa por el caos y está violentada, existen movimientos hostiles y agresivos originados por la división de centros federados llamados; CUA, ARE, IDE, todos ellos encubiertos, con fines políticos con el pretexto de la protección del derecho estudiantil en contra del abuso del gobierno de la universidad, difunden en ser los “salvadores” la tendencia de esta política se orienta hacia el poder y conquista del voto popular, mediante la persuasiva propaganda a favor del “partido del pueblo” de la av. Alfonso Ugarte, la lucha se origina tras la desaparición del líder máximo Haya, dejando abierta la brecha del conflicto de intereses en violentar la política por el “dominio y poder” esto generó incertidumbre ¡Realmente

de no creer! ¿Cuál es la solución? de estas revueltas pasionales, el efecto a recaído en la universidad, inducida sembrada entrampada, y cegada más por una política del interés particular de partidos políticos que por lo academia universitaria, sé que “al monstruo se le conoce por dentro” mi amigo el chino Alberto sin quererlo orientó mi camino, en cierto momento me pidió acompañarlo al aeropuerto, a recibir a Alan un joven líder peruano abogado de 29 años de edad, militante del partido del pueblo, está de regreso a Lima viene de Francia ¡no lo conocía! Así que no fui. Hera una mañana de abril, me acerqué al local del partido de la casa del pueblo entré a la salita de trabajo del ausente jefe del partido, percibo sutilmente el ambiente, una casona abandonada, no había nadie en ella, pero se siente y se respira un aire místico, por el olor de sus flores. La persona a cargo del partido es el jefe de seguridad se le conoce como el “compañero Jorge”. A la mañana siguiente, después de haber trotado unos 15 km de distancia desde sol de oro hasta la cabaña del centro cívico, me encuentro de regreso en la universidad, entro por la puerta de estudiantes atravieso el patio central, subo al segundo piso a un costado de la cafetería, y se me ocurrió probar mis reflejos saltando del segundo piso al primer piso para caer sobre un muro pequeño, de allí al piso, fue un salto perfecto ¡huy! funcionan bien mis reflejos, estoy en perfectas condiciones y poder desarrollar sorprendentes actividades físicas y mentales. Pilar me ha observado y quedo impresionada. eureka! por la tarde estrenaba un nuevo peinado ¿ceremonia de promoción? No lo llegué a saber faltó comunicación, pero me dirijo a ella y en voz alta le dije que ¡mi corazón parece un tobogán! Me escuchó, y se alejó sonriendo. Luego sus amigas, dijeron que mi perseverancia hacia ella había despertado su interés por mí, yo feliz que al fin sensibilizara su atención y afecto por mí. Supe que su padre ha sido político del grupo de derecha de Andrés, líder del partido del pueblo. Entonces me dije que este camino debería adoptar como servicio del amor al bien común, para cumplir con mi autorrealización espiritual. Ya terminó el año y transcurre el verano. Es lunes del mes de enero de 1980, y estoy en el partido del pueblo, conjuntamente con Rey, Alberto, Augusto integrando el grupo de campaña política de apoyo a la presidencia del candidato Armando. Llegó el mes de febrero, plena estación de verano y la puesta en marcha de la campaña del partido. acaba de arrancar Asumí la labor de difusión en la secretaria de organización, El jefe a cargo es Alan, alto, flaco, su estilo de usar el cabello y patilla larga con chamarra de cuero

marrón claro, marcó su personalidad de rebelde, las reuniones sirven para recibir las instrucciones de campaña, representado por el líder del partido del pueblo de la avenida de Alfonso Ugarte y candidato a la presidencia de la república 1980. Me identifique como un simpatizante, y llegó el momento de salir de campaña por las plazas de la localidad a propagandear los mítines, el responsable directo es Alberto quien está al mando del armado y ensamble del estrado, yo doy mi aporte en la difusión y presentación de candidatos, el equipo de sonido y perifoneo lo conforman Augusto, Rey, Paul y miguelito. El propósito que persigo es aunar el máximo número de voluntades. Y soy consciente que para ello la sociedad necesita de personas con capacidad de convocar y sumar voluntades alrededor de proyectos compartidos. Deysi llegaba al partido en busca de Rey, pero Pilar no aparece para nada ¿debería? Esta nueva etapa de mi vida, no interrumpió mi práctica del yoga. Está oscura la noche y antes que amanezca el día en la urbe de sol de Oro, subo a la cima de su cerro donde se encuentra una cruz enorme, me siento al pie de ella, en posición de loto y hago meditación, relacionando destruir la duda y miedo, preparando mi mente para este trabajo devocional, con la energía de mis pensamientos hacia la práctica de la doctrina de amor hacia el bien común. Allí esperando la salida del sol, para vivir esta experiencia, la campaña política. En la casona del partido se respira el ambiente de la maquinaria política, a través de voceros y propagandas, donde la intriga y violencia, no podía faltar. Se me ha permitido quedarme al cuidado de la oficina incluso pernoctar cada vez que lo requiera el trabajo de hormiga que me propuse, y me permitió solucionar problemas de manejo de oficina, y a través de una serie de actividades, charlas, y entrevistas a candidatos, y en colaboración de militantes del partido mostré mi eficiencia para la campaña. Mi desempeño fue visto con mucho agrado por los candidatos funcionó bien mi empeño, la participación colectiva dinamizó la función del trabajo partidario, el resultado obtenido en la secretaria fue bueno. El espíritu del jefe devolvió el dinamismo, se expandió como pólvora y el partido transformándose en una colmena de activistas militantes. Se trata de entender cómo se creó este fenómeno para construir un futuro nuevo y mejor. Así que también participe de esta corriente y me hice conocido por la mayoría de candidatos y así estuve en los ojos de nuevas amistades, como rosita la hija del candidato a la presidencia de la república Armando, Katia la hija del “Cachorro” Hilda, Riestra y sobre todo confraternizar con Ramiro “el zorro”. Se está

celebrando el cumpleaños del “zorro” viejo líder apostado al “centro” hay muchos allegados en su casa y en su sala comedor al fondo está una luna corrediza que da pase al jardín, rodeado de amigos está el zorro tocan la guitarra, y charlan me acerco saludándolo y pido la guitarra entonando una canción “la lluvia que cae” vaya, le agradó, es curioso me nombro su “vocero” mientras tanto Alan el candidato al congreso en el comedor rodeado de mujeres, cantaba boleros. Al día siguiente en campaña, sale el disco de la música y letra de campaña “la estrella es el camino” se me encargó todo el material discográfico, Ramiro me solicita un disco, no pude negarme de enviarle el disco, esto no gustó nada me acusaron y pase un pésimo rato con Alan, sentí el flagelo frente a mí la carne propia de la ambición del poder, porque es inevitable no adivinar el efecto que tienen las organizaciones empresariales para influir en la causa de la realidad del partido, tanto en la sociedad y en las comunidades en las que interactúan. En plena campaña puse en evidencia mi capacidad y buena voluntad saqué a relucir cualidades ocultas por la experiencia vivida como brigadier general del colegio del Karl Weiss en Chiclayo, y de universitario mi trabajo tuvo éxito sobre todo en la motivación con la gente de los asentamientos humanos, del Cono Sur y Norte de Lima, Puente de Piedra, Comas, Chorrillos, la Molina y Miraflores, con un real éxito, Sin embargo la frustración se consolidó en el mitin final de cierre, me sustituyeron por un equipo mediocre del partido, y no me dejaron participar. El mitin de cierre de campaña en el Paseo de la República fue multitudinario, pero no la energía suficiente como para ganar porque el contendor Fernando de Acción Popular ganó las elecciones presidenciales de 1980.

Antony de Mello (1987) “El amor perfecto echa fuera el miedo. Donde hay amor no hay exigencias, ni expectativas, ni dependencia. No exijo que me hagas feliz; Mi felicidad no está en ti. Si me dejaras, no sentiré pena por mí mismo; Disfruto inmensamente con tu compañía, pero no me aferro”.

Así, sin los cristales de los deseos, te veo cómo eres, y no como yo desearía que fueses, y así te quiero ya, sin miedo a que te escapes, a que me faltes, a que no me quieras." Porque en realidad, ¿qué deseas? ¿Amar a esa persona tal cual es, o a una imagen que no existe? En cuanto puedas desprenderte de esos deseos-apegos, podrás amar; a lo otro no se lo debe llamar amor, pues es

todo lo contrario de lo que el amor significa. Una tarde del día sábado en la playa Chucuito del Callao, estuve acompañando a Deysi y Rey me comentaron para sorpresa mía, que Pilar está saliendo con alguien de su barrio, es de la universidad de San Marcos y es amigo del grupo de los de administración, esto fue fuerte, y la depresión me atrapó, a los pocos días por la tarde voy a la secretaria de organización del partido, al fin Pilar aparece está en la oficina, yo ingreso a mi actividad de rutina, sentí alegría verla por primera vez allí, pero para mí desgracia todo acabó allí, cuando aparece Augusto, y la indirecta vierte su veneno, al decir ¡huy! huele a leña del árbol caído, Pilar ha venido y pronto ha de encontrarse con su enamorado, un compañero militante que pertenece al partido en el local de su barrio. Al cabo de unas horas, Deysi se aleja de Rey, se acerca y me dice que, si deseo acompañar a Pilar a su casa a la unidad vecinal de Mirones del Callao, ¿se nos ha hecho tarde y ya es noche! está bien dije, sentí una extraña sensación de una señal de esperanza a mi destino, salimos del partido Deysi acompañada de Rey, igualmente Pilar y yo, sin decir palabra tomamos juntos el microbús en el paradero, una vez dentro se sentía un ambiente denso y molesto por el ruido de un carro viejo lleno de gente de la av. Venezuela, nos sentamos los dos, sordos por el bullicio apenas pude decirle que la extrañe mucho, Llegamos al paradero de destino, bajamos del bus, caminamos ligeramente rumbo a su casa, ella con los brazos cruzados daba señal de indiferencia que puso la nota, atravesamos el parque de su barrio, la luz era tenue, parecíamos dos desconocidos, sin ánimo de forzar este estado ¡es patético no romper el hielo! las palabras no brotan parecen piedras del camino en son de espera, llegamos cerca de su casa, y llegó la despedida parca del adiós, ella sin mirarme a los ojos se fue, sentí viva la herida de su indiferencia. Ella se perdió en la penumbra de la noche bajo un cielo oscuro sin luna, y la luz artificial muy tenue reflejó la desilusión de mi rostro, ella desapareció cruzando el jardín, quedé solo meditabundo. El apego a la ilusión romántica hizo su trabajo, se materializó el final de un amor platónico de vivir el momento de un estado feliz hacia el camino de la frustración como el inicio de poder trascender un sentimiento de apego al placer de la ilusión material de los sentidos, mi corazón no intuyó la nobleza del acto en su pureza, solo percibió lo sensible del final de un amor sin retorno, de renunciar y alejarme de su vida para siempre, es decir tome la dirección del sentido común de buscar la verdad no en lo exterior de mi entorno sino dentro de mí, un amor honesto frente a mis cinco sentidos y abrazar el libre albedrío, activándose el quinto chakra de color azul-garganta de la glándula tiroides VISHUDA.

Recordándome haberme dicho que al enamorarme de ella me condicioné, le entregué un poder del amor sobre mí a cambio de nada, para no aferrarme a lo que no puede ser, cuando ella se enojó, yo me angustié, y cuando sentí su desconsuelo yo sufrí, así que por no aceptarme a lo que soy en todo momento sufro porque de modo muy fácil, ella sabía que podía hacer cualquier cosa conmigo y dañarme, por desear que las cosas fueren diferente a lo que realmente son, y además amarla en el fondo de mí, me sentí esperanzado, y de ese modo acepte querer que ella sea como yo quiero que seas, y desear que el pasado sea diferente, así que no puedo desear usar este poder que siento sobre ella, así mi amor tiene valor, por lo que no le hice, y no le di. no puedo hacer más amor sin cometer el riesgo de hacer de ello, a un par de ciegos que juegan hacerse daño. Por todo eso decidí alejarme, y lamento no evitar el dolor de esta ignorancia ilusoria y no poder disiparla, sin embargo, no puedo descuidar lo valioso de mi destino y evitar el sufrimiento del prójimo y de nosotros mismos. El tiempo vuela tan rápido pero allí es donde veo tu cariño. Empero escuchar al viento del futuro susurrar rasgando mis oídos un sentimiento inusual; He llorado tanto me pregunto qué hice mal ¿no soy acaso bonita me falta algo? ¡Esforzarme! dar más de mí... a mí no me falta nada, me veo más guapa que nunca no me hace falta nadie, para ser feliz, solo comprendí que nada es suficiente para alguien que no sabe lo que quiere, el problema no es mío, ahí no es mi lugar, la vida no me niega nada, solo me movió de allí, no era mi tiempo ni lugar ni el amor para mí. Al sentirla así mi corazón abrió mi mente y la frustración se convirtió en el umbral del amor, ahora mi intuición me dice que nunca más estaríamos juntos como dos enamorados, y posiblemente no mirarnos a los ojos más. He luchado con la última fibra de mi corazón, me he fundido en este amor platónico, aunque el beso haya existido! solo sé que fue la bendita flecha de cupido que alcanzó mi corazón hiriéndolo mortalmente, solo puedo trascender este amor a cambio de nada, renunciando. Aunque le haya dicho «te amo» a pesar de sentir viva la duda en ella, como puedo culpar lo que mis ojos no han visto ni oído, y dejar pasar algo, como si no pasara nada, estar despierto como dormido, y no saber que lo invisible tiene más riqueza que lo visible, aunque esta relación coincidió con nuestros puntos de vista, la razón pudo más, pero nuestros sentidos lo complicaron, y el silencio nos alejó... no es mía, nunca lo fue, nunca lo será, porque se trata de una persona libre e independiente, con su propio camino por recorrer, al igual que yo, y por eso no puedo subyugar su felicidad hacia el otro, ahora sé que la vida me ha enseñado, que nunca

me perteneció mi esposa ni mi hijo, mucho menos mis padres, por último, amigos, y enamorada. Pienso que si no soy feliz, no lo seré con nadie, porque el apego me controla todo el tiempo anclándome en un presente ausente, en cambio el desapego me mantiene en el aquí, y en el ahora, por eso soltarla pase lo que pase, voy a estar bien, sé que me va a doler mucho, porque hasta ahora sé que teníamos posesión de todo tipo, aun pensando que a algunos los podemos poseer y controlar, olvidándome que ese alguien o ella puede amar, por ello la independencia afectiva, es el mejor regalo que me puedo hacer, por lo que amo y lograrlo será solo cuando pueda gritar al universo, que ¡por fin la verdad me hizo libre! Esta experiencia vivida una vez iniciada no existe el camino de retorno, así este acto de desprendimiento, es una facultad espiritual dada, por recibir algo mejor.

Kurt Lenk y Franz Neumann (1980). El camino, hacia la realización puede ser una iniciativa popular, la exigencia de una convención para la democracia o, en este caso, incluso un partido político. Personalmente pienso que los partidos políticos son un callejón sin salida para la democracia 'real', porque destacan lo particular, no lo común. Lo que un grupo parlamentario propone lo rechazan a menudo los demás por principios, no por el contenido. La democracia de partidos promueve la competencia, pero la democracia debería basarse en un proceso cooperativo.

Es el tiempo del declive político, respiro el malestar en el ambiente partidario, fue este momento que mi vida se definió, no veo progreso, sino más bien una disposición servil a intereses particulares. Personalmente pensé que los partidos políticos son un callejón sin salida para la democracia 'real', porque destacan lo particular, no el amor hacia el bien común. La pasión y la luz de este amor que me acompañó se había reducido a cenizas, mi corazón está latiendo en un estado de punto de luz negra, ahora estoy encaminado a seguir la ruta de la búsqueda de la verdad dispuesto a entrar a la cueva del león y apoderarme de sus cachorros siguiendo el principio gnóstico «Gnoty Sauton». Conócete a ti mismo.

Cristina de la Cruz Ayuso(2016). La praxis del bien común es la afirmación y reconocimiento comunitario benevolente y sacrificado, tanto de los valores existentes en los vínculos y Estructuras sociales, como de la participación del bien común correspondiente a los individuos y a los grupos. El amor social es un amor al prójimo que no ha de ser

entendido como una mera disposición favorable hacia los demás”

Al día siguiente muy temprano por la mañana, ocurrió algo inusual, en el patio del partido apareció sorpresivamente el tío Lucho, hermano de mi papá Juan, dio cuenta de mi permanencia allí, no tenía nada que decir, pues no lo entenderían. Mi padre me dijo ¡de la política no vas a sacar nada! ¿Qué motivación me retiene ahora? Nada solo frustración, pero tengo una ruta a seguir, no soy ciego, ahora que sé que el partido político es un callejón sin salida para la autorrealización, así que, me alejé, porque entendí que “el amor social es un amor al prójimo que no ha de ser entendido como una mera disposición favorable hacia los demás” siempre ha habido analfabetos, la incultura y la ignorancia se ha vivido con esta vergüenza, pero nunca como ahora en este sistema del autoengaño,

se presume de no leer un libro de no tener una inteligencia mínima superior a la de un primate, y los analfabetos de hoy, se han convertido en los peores, porque en la mayoría de casos han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no lo ejercen, cada vez son más, y el mercado piensa en ellos, la televisión se hace cada vez más su medida, se hacen programas pensados para gente que no lee, que no entiende, y que quieren que la diviertan o distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o más sucios, el mundo entero se está comportando en esta

medida, todo es frívolo elemental primario para que ellos puedan entenderlo y digerirlo, esta es la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo su incultura, porque su sistema de autoengaño impone su falta de gusto y sus morbosas reglas, así no se va con los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad.

Inclusión social

Durante la noche postrado en mi cama en estado de vigilia con los parpados cerrados, concentrando mi mente en un punto de la nada dejándome llevar por la energía de mi pensamiento, intuitivamente logre sentirme flotar en el espacio de mi cuarto oscuro, tocando la pared a tientas, veo una luz tenue que ingresa por la rendija de una ventanita por encima de la puerta, y logro salir por ella volando por los aires a la calle, en dirección al pasaje Velarde de la av. Uruguay del centro de Lima, y aparecer dentro de mi habitación en la planta de la azotea, y veo a mi

pequeño hijo y en con su madre están echados, en la cama despiertos hablando cosas, pero ellos no podían verme ni oírme, al rato, salí por la ventana volando por los aires a la calle, y de pronto en pleno vuelo tengo la sensación de regresar a mi cuerpo, abro mis ojos, consciente de lo sucedido veo un amanecer de inusual y real experiencia.

(Guzmán). Si no tenemos espíritu aventurero, y escuchamos pequeños sonidos que no nos entran precisamente por los oídos, o vemos tenues luces que no nos entran por los ojos, mejor no prestarles especial atención. A nuestro potente ordenador cerebral se le puede perdonar algún pequeño cruce de cables que perturbe un poco nuestra sensible percepción. Lo posible es real en este nivel escuchar el sonido de alta vibración, únicos en melodías, y voces en vivo a cualquier distancia en tiempo real, tan solo prestando atención, son indicios observables tendenciales de naturaleza cuántica.

Han pasado dos meses y he tomado una habitación, en el jirón Washington del centro de Lima, es la estación del verano, he acondicionado una salita pequeña, la pared la pinte de color plata, un pequeño tragaluz en el techo con lunas de colores amarillo, azul naranja y verde, filtrando por ella la luz coloreada del sol, para la práctica diaria de meditación y posiciones del yoga. Estoy pasando un estado mental muy bueno, el ambiente adaptado es adecuado. En el transcurso de los días del mes de enero de 1980, Estando en meditación, mi oído capta un sonido de música celestial, no hay ningún equipo de audio, escucho la pureza en mis oídos, nunca antes había escuchado tal calidad de sonido melódico igual, es nuestro potente ordenador cerebral que no que perturbe nuestra sensible percepción Al otro día ocurre algo similar, pero ahora es visual, estando en meditación aparecen de la nada virtuales burbujitas flotando en el espacio y se hacen cada vez más grandes y brillantes y desaparecer ¡fue inaudito este momento extra sensorial! Estoy motivado a desarrollar este contacto intuitivo y perceptivo, pude saber y entender que estoy pisando terrenos inexplorados. Es 14 de febrero de 1981 el día de “San Valentín y además día de los enamorados y de la amistad” Desde temprano, me levanto de la cama y respiro la esencia de ese aroma que flota en el ambiente de la calle, me siento totalmente enamorado de Pilar. Hago meditación de madrugada en medio del efluvio observo como coexistió dentro de mí inconsciente amor activándose la glándula de color Índigo, la hipófisis pituitaria del sexto chakra AJNA llamado silla turca o hipotálamo del modo nervioso simpático, tercer ojo consciente e subconsciente de clarividencia un neurotransmisor de la hormona la oxitocina de función sexual o del amor, ha sido liberada por mi

cerebro, y desde su origen e asentido consiente al beso immaculado, ha regulado mi estrés al nivel estable de equilibrio, con mi cuerpo endocrino un estado similar al beber alcohol pero diferente, por sentir la pureza del amor desconectándome de ese modo de alerta, la

meditación logra fundirme en uno, en mente y cuerpo, consciente de esta forma que saca lo mejor de mi fortaleza inmunológica, frente a la endorfina narcótica, se asemeja a la morfina del hipotálamo. En posición yoga concentrando mi mente al punto espacial de observación de pronto me encuentro envuelto en una vorágine sensacional super, cada vez más profunda hasta un estado sensual de gozo de entrelazamiento cuántico como "Diosa de amor", un éxtasis en sumo grado de pureza dejándome llevar por la ternura, gozoso de esta facultad espiritual, no salí de mi asombro ver que no había evidencia física del acto ¡un caso inmaterial! Como poder explicar científicamente diversos elementos bioquímicos de estos neurotransmisores activados cognitivamente, recibiendo la información extra craneana. para que la oxitocina del amor tenga un papel maravilloso de control de mi temperatura corporal sublimando al regulador ensueño-vigilia, el resultado de ello me ayudó a equilibrar y derrotar al estrés y la ansiedad.

IV. METODOLOGIA

El método de la filosofía del Raja yoga

El factor direccional u patrón de desapego a la ilusión del placer material de los sentidos fue la causa de mi realización gnóstica "conócete a ti mismo" La noche día invita al encuentro, y en meditación he concentrado la energía del kundalini y activo el séptimo chakra SAHASRARA de color violeta-corona de la glándula pineal, un neurotransmisor de facultad espiritual une intuitivamente mis centros energéticos y hace vibrar todos mis centros de alta frecuencia fundidos en mi conciencia en os del ser superior. Esta glándula está ubicada en el centro del cerebro, segrega melatonina, una hormona que puede influir y controlar a que tengas sueño por la noche, y te despiertes por la mañana, relacionada con la epífisis pituitaria cumple una de las funciones más importante del cuerpo humano, y es considerado espiritualmente como el portal en donde se aloja el alma, y científicamente es una hormona endocrina que regula los pensamientos, y emociones, la debida oxigenación y conocimiento de que la energía baja por delante y

por el interior del cuerpo en todos los puntos que están por delante y por el interior de las piernas o los brazos ayudan a la energía a bajar la exhalación recibimos la energía de atrás los puntos de atrás y por el exterior del cuerpo ayudan a recibir y soltar, este espacio de soltar recibir empieza en la parte posterior a la altura del occipital de la cabeza sube y baja hasta la yema de los dedos gordos de los pies allí acaba la exhalación en que vaciamos todo, en que se produce un sistema alquímico para mandar pureza a la sangre, la mente debe quietarse sino la exhalación es muy pequeña para dejar soltar las toxinas, sea por miedo se acepta cualquier vejación o insulto y no se atreve, entonces estalla en ira un carácter reactivo que se cierra a lo nuevo o divino y puro, a medida que va conteniendo la respiración no soltando se van cerrando las cloacas o elemento agua dicho por riñón o vejiga, ciertamente el mundo de hoy tiene los dos puentes cerrados no entra nada nuevo y las toxinas van acumulándose hasta tornarse grave y enfermo. Entonces concentrado en contemplación meditativa mi respiración se controla pausadamente, mi mente concentrada en la punta de mi nariz, aspiro pureza inhalando prana la energía por "ida" la fosa nasal izquierda conteniéndola, para luego expulsarla por la fosa nasal derecha "píngala" esto es el respirar "Prana" la sutileza y pureza es absorbida intuitivamente en energía, así una y otra vez, en mi cama recostado a mi lado izquierdo, con las piernas recogidas, escucho un sonido continuo, transformándose en un sutil zumbido profundo vibrando en alta frecuencia hormigueando por toda mi piel y poros al estado sensible y escarapelado en piel de "gallina" envuelve todo mi ser en una energía que fluye, del sacro a mí columna vertebral y asciende elevándose a la parte superior al medio de mí cerebro en la "glándula pineal" y al unísono siento una alta vibración donde se funden como ondas de energía de color en las oleadas de mi mente, aquietándola...y sutilmente se rasga el velo de mis parpados, y en medio de mis dos ojos aflora el uno, salgo al astral, soy yo intuitivo superior, una realidad consciente de mí mismo, he salido de mi cuerpo igual como sale la flor de loto, de su tallo, me he lanzado del dormitorio al espacio por una ventanita encima de mi cabecera, en un cuerpo mental, ágil con la velocidad y energía de un colibrí, y como en una salida de Sol sobre la noche, la luz abre la oscuridad, me elevo a lo alto de la ciudad de lima, suspendido en el aire, vivo un estado de gracia y pureza mental, es la alegría y la belleza que se descubre a sí misma, desnuda de toda forma, esto es la iluminación, ajeno a esta dimensión tridimensional de emoción soy ¡feliz ¡ libre de la afectación de los sentidos, "yo soy" me he realizado...no existe el tiempo...pero ahora tengo la percepción de mi cuerpo y regreso a él. Estamos

conectados con el cerebro y mente inconsciente e consciente a sistema neuronal de neurotransmisores, pero rompemos esa conexión porque ignoramos como fluye y funciona, no se observa ni contemplamos, ante esto se deja al descubierto nuestras emociones frente al miedo y falta de identidad. Es el momento de cerrar los ojos y empezar a observar la respiración, entonces empiezan a generarse en mis pensamientos sensaciones y creencias, los dejo fluir sin reprimirlos y vuelvo a observar mi respiración, porque cuando me defiendo de creer o rechazar por otras, vuelven aparecer una y otra vez, observo como los dejo pasar, nace y muere, entonces vuelvo a mi forma de observar mi respirar, ya que mis pensamientos y sensaciones en creencias parten de mi ego, del temor, y para poner atención a ellas tengo que concentrarme e ir limpiando la mente, la peor forma es lidiar con ella porque así la fortalezco, no es malo tener que dejar libre a la mente, porque no hay forma de quitárnosla, lo que si es necesario, es tener un entendimiento con ella, y es maravilloso, desastroso seria quitarnos esta parte de ella. Entonces observo y contemplo, no necesito de creencias porque automáticamente la fluidez de energía de mis neurotransmisores recibe información mental directa sin intermediarios lo real, trascender es precisamente conseguir que no molesten esos pensamientos repetitivos, hay que limpiarlos y la forma paradójica es aceptarlos dejar que florezcan y a floren hasta que llega un momento en que empiezan a calmarse y entonces yo puedo fundirme con todo y mi respiración en ese punto, por tanto no rechazo creencias sino que observo la verdadera conexión que tengo con mi mente, y se logra a través del desapego a la ilusión del amor del placer temporal y material de los sentidos, observo parte por parte aquellos pensamientos, de mi cuerpo, y mi sensación, como se unifican, e ir sintiendo y aceptando sin pelear en contra, sin juzgar sin analizar simplemente observo, pero no de creencias ni rechazos, porque el que está ilusionado por el placer material de los sentidos, se siente muy molesto ante el contraste de otros criterios, y porque en el trasfondo de su creencia está lleno de inseguridad, de esta manera defiende su creencia, rechazando otras porque ni siquiera quiere observar. Concentrado en mi pensamiento empieza la señal de sentir en la parte alta de mi cabeza sensaciones táctiles, desde la superficie de cada parte de mi cuerpo como un baño que recorre todo, y poco a poco, hasta que llega un momento en que puedo observarme como una unidad, es como recuperar mi imagen corporal, entonces observo que soy mi propio testigo, al mismo tiempo sintiéndolo. La persona que medita se conecta con su yo superior, observa todo no

rechaza nada, no cree en ninguna creencia simplemente contempla, y se conecta, recibe información en todo momento, y desde esta conexión surge una calma que jamás molesta, ante el contraste de criterios y opiniones, todos piensan que esta persona está emitiendo su opinión cuando nunca será una opinión, porque es una experiencia directa de una información canalizada desde su yo superior, el que está en ese camino de defender sus creencias y negar otras, ni siquiera se da cuenta lo molesto que se siente, mientras que otros pueden debatir con calma, ellos no se dan cuenta que en su propia molestia se llega a veces hasta la falta de respeto, burla o agresión, la persona está demostrando que no tiene conexión con la mente inconsciente ni con su mente consciente, porque aquel que se molesta duda, inclusive aquel que tiene calma observa el ego y adopta creencias. En este momento ya se está en una posición trascendente con respecto a la intuición del yo superior y conmigo mismo, y ahora se empieza a activar una percepción simultánea de tal forma que percibo todo mi cuerpo con toda su sensación corporal y simultáneamente con mi respiración, y al poner atención a mis pensamientos percibo las relaciones que hay entre un pensamiento y otros, en que redes de pensamiento acontecen, y así todo con la misma actitud que percibí de mi respiración, sin juicio y análisis, aceptando todos mis pensamientos que aparezcan, colocándome de testigo de los mismos. El que se conecta con su yo superior, no cree en nada lo cuestiona todo y lo comprueba todo, es decir de la actitud honesta de cuestionamiento se está al mismo tiempo sintiendo y viviendo de sus pensamientos, pero en el punto de trascendencia respecto a ellos, porque una creencia no tiene una acción mayor en nosotros que tapar nuestras dudas y miedos, un cuestionamiento es una acción potente para descubrir la verdad en el momento en que queramos, y así descubrir que es nuestra realidad, y nos conectamos con la fuente de amor y sabiduría, nuestra emoción comienza a ser una señal potente. Es hora observar simultáneamente nuestro cuerpo, respiración y todo proceso mental, además de las emociones e imágenes, y sonidos del medio ambiente, hasta que se logra alcanzar una percepción, igual sin juicio sin análisis sin juzgar simultáneamente lo adquirido de todos los componentes de mi experiencia, y sucede lo extraño, se ha conectado en mí mismo, la unificación del todo, de colocar la observación en la observación, y hacerla simultánea, he llegado al umbral donde todas las concepciones que tenía de mí mismo han desaparecido, me he conectado con mi yo superior, que está más allá de las concepciones, pero mucho más cerca de mí mismo, y que es inseparable de la totalidad, por ser una singularidad de atemporalidad.

Resultados de la filosofía narrativa

Aquella noche que experimenté la bella vista desde mi ventanita, a un cielo estrellado, con una hermosa luna llena, reflejando los rayos del sol de brillante luz, iluminando todo el horizonte limeño, como invitándome a participar del encanto de la noche, y unirme a ella, salí de mi cuerpo como lanzadera al astral. Ahora estoy a lo alto de la ciudad de Lima volando, y percibo tener una vibración de nivel alta, estoy al medio de la ciudad, y la vista es espectacular, es realmente una singular noche, me dirijo planeando sin rumbo no me interesa por el momento el lugar solo quiero disfrutar este nuevo momento, pero de pronto, en pleno vuelo una fuerza de atracción magnetiza mi vuelo, y frena mi marcha, voy perdiendo el control de mi posición, pues la dirección ahora es contraria a mi voluntad, y me arrastra con rapidez hacia una vorágine de supuesto agujero negro, yo atónito sin saber que sucede registro este hecho concentro mi mente en mí, y me zafé rápidamente tomando el control de mi vuelo rompiendo esta atracción inercial seguidamente asintiendo la percepción de mi cuerpo regreso a él, me levanté taciturno de este accidente inusual. De este hecho insólito comprendí la verdadera liberación, y fue de reconocer que yo no soy mi pensamiento ni mis emociones, solo soy un observador consciente que está detrás de ellos, capaz de elegir y de cómo reaccionar, normalmente la mente registra varias impresiones de la realidad o programas que pueden ser emocionantes, tristes o aterradores, pero no somos estos programas en sí, sino alguien que los mira, somos aquella persona que elige que impresión del programa ver, y cómo reaccionar lo que sucede dentro, y dar cuenta de eso, se tiene el poder de elegir, y de cómo responder a esos pensamientos y emociones, no tenemos por qué dejarnos llevar por ellos, sea cual fuere la situación, sino que podemos elegir el poder de ser conscientes y tomar decisiones conscientes sobre cómo manejar lo que sentimos. Transcurren los días y la tercera de mis hermanos Gaby tiene 20 años de edad, vive en Breña en casa de mi tía Azucena, hermana de mi madre me comenta que mis padres están preocupados por mí, y el tío Lucho dice que tu vida está marcha mal, seguro a raíz de tu rompimiento matrimonial, te ha visto pernoctar en la casa del partido del pueblo. Esta situación había sido el motivo para que mis padres buscaran la ayuda de una curandera confiable esto lo supe después de haber hecho una investigación sobre este hecho de curar, porque No todos los que se dicen curanderos son verdaderos sanadores, y algunos pueden

aprovecharse de la fe o la necesidad de las personas para engañarlas o estafarlas La relación es particularmente importante para las prácticas curativas, tratamientos y rituales terapéuticos. Utilizando este medio, "la cura" se realizó de noche, el uso de los sueños varía entre las diferentes culturas y comunidades, se dice que, en algunas ocasiones, los curanderos viajan en sueños al inframundo para encontrar la causa de la enfermedad. El curanderismo es una forma de medicina tradicional que utiliza elementos naturales y espirituales para curar a las personas depende de la perspectiva y la experiencia de cada uno. Ya que se muestran los beneficios del curanderismo para la salud mental, emocional y cultural de las personas La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de la medicina tradicional y promueve su uso racional, seguro y efectivo. Después de realizar su trabajo la curandera testifico; no tengo poder sobre él, su personalidad es muy fuerte. este suceso me llamo la atención, aun a sabiendas que mi persona está bajo auto control por la práctica del yoga, y no de prácticas de ensueños.

Casey (1987) explica: El contenido recordado tiene un estado real. Es algo que asumimos que efectivamente ha aparecido u ocurrido en alguna ocasión previa (aun cuando no podamos recordar en ese instante el momento preciso). El contenido imaginado, por el contrario, tiene un estado enteramente posible. Es algo que, a lo sumo, podría haber aparecido u ocurrido previamente, o podría hacerlo en el futuro. Al proponer al contenido imaginado como el único posible, no estoy tan embebido en él en tanto tal; mi atención vaga más libremente más allá de ese contenido a sus alrededores inmediatos y, más particularmente, a sus márgenes, donde podrían surgir otras posibilidades. Pero al proponer el contenido recordado como real, tiendo permanecer ligado a él y estoy consecuentemente menos tentado a trascenderlo, en dirección de una región marginal que carezca de tal vigorosa realidad (pág. 77).

Al día siguiente por la mañana busqué a Chasquea en el centro de Lima, pero en la tarde, sucedió algo desagradable, alrededor de la plaza San Martín por el cine Colon vi a Chasquea sentada dentro del microbús hacia Miraflores acompañada de un joven extranjero, me acerqué le dije, hola al fin te encontré, me miro sorprendida y me presentó a su amigo, yo turbado palmoteo la rodilla de su amigo, me di media vuelta sin decir más nada, y me fui, pensé acabo de arruinarlo todo, vagué angustiado, de regreso a casa ya pasada noche, la oscuridad el

ambiente nubló mi mente, una calle solitaria una muchacha vacía y densa, se acercó a mí, y todo terminó en un torbellino sexual, Fui realmente un puerco. Cuatro años de abstinencia perdidos ¡soy como un ángel caído! Solo tirado en mi cama de bruces dormitando con los puños cerrados. En plena media noche, la lamparita de mi cuarto esta encendida, cuando siento que algo me sujeta por los tobillos, volteo violentamente mi cuerpo esta inmovilizado con la mirada pegada al techo, lentamente la bajo, y veo por el espejo colgado en la pared, la imagen de una criatura delgada de metro y medio de estatura, de brazos alargados, piel de color gris oscura y sin cabello, cabeza grande redondeada, ojos negros grandes y achinados; ahora siento mis parpados cada vez más pesados, percibiendo la sensación de hipnosis mental sobre mí, y cuando está a punto de reducirme, recito el mantra de "Hare Krisna" de estar inmovilizado, la energía vuelve a mí, activa mis piernas y manos, haciendo palpitar fuertemente mi corazón, y mi cuerpo a la velocidad del rayo elevó mis brazos, y me levanto de la cama desafiando al extraño ser, pero no está se ha ido, transcurren unos minutos y mi habitación se llenó de luz, entrando el sol por el traga luz de luna coloreada en el centro del techo ¡quedé helado! Esta experiencia de baja vibración me ha tocado, el intercambio de energía sexual combinada con la mujer de baja vibración, dejó su huella densa en mí, por lo que es natural que la relación con aquella persona el periodo de tiempo se torna largo si uno no se purifica, por eso el karma negativo de esta experiencia fue muy doloroso, después de ser radiante de luz, generar vibración alta esta experiencia fue algo que efectivamente ha aparecido u ocurrido, en esta ocasión aun cuando no podamos recordar exactamente el hecho, este ser actuando como un guardián descubrió mi posición, y su propósito de estar frente a mí en el momento vulnerable de baja vibración, fue iniciar el acto de dominio, sin duda el resultado pudo ser menos hostil si otro hubiese sido el escenario, como estar en mi frecuencia de alta vibración. El incubo alienígena se había ocultado inicialmente, él fue sin duda el protagonista de aquella voz grave y misteriosa contactando conmigo, y que al final se mostró presencialmente de cuerpo entero. Nada fue imaginado solo ocurrió, ya que el pensamiento es energía pura da fe de otras posibilidades como el ser de todas las edades, cuboides o larvas astrales, ocasionando grave desequilibrio mental, y emocionales que se manifiestan como fuerzas negativas energéticas pudiendo destruir todo lo conseguido. Este suceso de la facultad espiritual de reflexión sobre la realidad además del autoengaño del universo dado que se vive de emociones donde nacemos como hombre o mujer

la regla general de la naturaleza inteligible nos dice, que si vivimos del olvido, entonces la realidad del presente es ilusión, solo existe la causa, y no el presente, pero al proponer lo recordado tiendo a permanecer ligado a él soy consecuente de conocer el efecto de ser tentado a trascenderlo, porque existe el punto medio de donde proviene la intuición del yo superior, solo los seres humanos podemos salir de este caos emocional, porque nos podemos elegir, lo contrario no tiene sentido, cuando observo que esa larva astral u alienígena, quien no tiene la menor idea de cómo el hombre es capaz de trascender el orden del cosmos, y salir de este sistema del autoengaño de emoción, es porque no la vivió, se impresiona cuando nos ve salir de esta trampa, y lo que es capaz de hacer cuando deja atrás esta dualidad porque apostó por ser libre, y la decisión de quien no le da la mayor importancia de aquello que atrae nuestra mente influenciada de aparentes astros y zodiacos. Tengo el principio supremo del conocimiento de mí mismo, y además la certeza de que así podre amar a los demás y los demás me amen, aun sabiendo que nuestro cuerpo mortal no es perfecto.

Alienígena ancestral

Le golas Elrond (14 agosto 2015). Hay personas que son capaces de matarte con sus silencios, te entierran sin epitafio, te dejan si un adiós, ni siquiera un "lo siento, ya no te amo" o "no fuiste lo que esperaba", o simplemente un esto ya no puede continuar. Pero, si hubo algo bonito ¿por qué estropearlo con un final tan absurdo?

Por qué terminar todo así, a lo cobarde, con lo fácil que es decir "he sido feliz", pero se acabó. Mis padres, me han suspendido la pensión, ahora estoy en la calle. Ha transcurrido un año ya terminé mi contrato como jefe de prácticas, y acaba de abrirse el concurso para profesores, en la facultad de ingeniería industrial, para el curso de prácticas profesionales ¡logré calificar a profesor auxiliar! ahora soy profesor nombrado en la universidad Villarreal, ahora puedo contar con un empleo estatal. A inicios del año 1981 obtengo el título de ingeniero y soy docente ordinario por el estado, en la carrera del ingeniero industrial. Qué curioso también soy profesor de Eduardo me racionalizaron en la facultad de contabilidad, él es amigo cercano de Pilar y ahora tal vez pueda ser un buen contacto para mi relación con ella. Mi padre me ha pedido que mi hermana Gaby y yo viviésemos juntos en un depto. en la Av. Venezuela. He comprado, una motocicleta chopper color rojo, y a los pocos días decido cambiar mi destino buscando a Pilar, porque al amor no le importa las barreras, solo es la intuición que viene del corazón, en plena puesta de sol, y me dirijo a gran velocidad, por la carretera de la av. hacia la unidad vecinal de Mirones del Callao donde ella vive, ya oscureció cayó la tarde, y tengo el faro de la moto apagado a la distancia diviso, un coche negro que se cruza en mi camino, y por segundos ¡casi vuelo por los aires! ¡De no hacer el cambio de caja sin frenar, otro sería mi destino! crucé la pista contra el tráfico, los coches se me vienen encima, frenando salgo a un costado de la pista, tire la moto ¡se me quitaron las ganas de seguir! Sin embargo, muero por verla y hablar con ella, a los pocos días por la noche retando de nuevo al destino me encuentro tocando la puerta de su casa, con el riesgo de poder ganar una experiencia desagradable, sale su hermana mayor que ella ¿hola esta Pilar? no está me contesto! ¡Se me fue la ilusión! Solo atine a decirle. por favor cuando llegué le entregas este casete de John "doble fantasía" lo recibió y me despedí. La caratula es un beso de amor, en el que me identifiqué porque ello refleja mi sentimiento. Los días trascurren, cierta mañana paseando en moto por las calles de Breña el destino hace de la suyas, conocí a una jovencita acompañada de su madre, ella tiene 18 años, es Carolina Joyce, trigueñita de facciones finas de linda colita, es delgada y bonita su cuerpo es como una gacela, de mi estatura, ella vivió un tiempo frente al edificio donde yo vivo, la invite con el permiso de su madre a dar un paseo en motocicleta, a partir de entonces salimos a menudo. Una tarde de verano por la calle Cachuas de breña al entrar a una bodega ¡Sorpresa! Pilar

me ha visto, no pude evitar mis nervios de verla tan radiante de belleza, solo pude saludarla con el ceño de mi vista, al ratito aparece Joyce, salí con ella de la bodega sin mirar a Pilar, ella observó que tomé su mano para cruzar la pista, sentí ese algo que flota en el aire, y en mi mente vi alejarse el amor de mi vida como la niebla, y apareciendo una gigantesca ola del mar que me aplasta y destruye ¡Dios, estoy perdido! tengo que aceptar mi realidad; es el fin en sí mismo, como para no aferrarse nunca a la ilusión, el perfecto amor platónico, en la popular tragedia de medusa arrastrándome al arrebato del olvido, vivo la experiencia del amor como sumergido dentro de un terrible agujero negro cuyo final es la incertidumbre del destino. Así el silencio cerró el círculo de mis ilusiones. Lourdes, y ahora Pilar, ahora soy víctima de mis sentidos porque mi mente no perdona el engaño, la razón me grita ya no mires atrás el silencio los acabó definitivamente, como un proceso embriológico de verdad, un modo complejo de vivir el amor, como principio y final.! El agua apaga el fuego y al ardor los años, Carolina Joyce, la linda y delicada gacela con carita de inocente, se convirtió en la más bella y popular del barrio de Breña, vernos a los dos llegar juntos al barrio bronceados por el sol de las playas del sur de Lima, flotando nuestros cabellos al viento con el rugido aleonado de la moto, la dopamina el neurotransmisor u hormona que se asocia al sistema de recompensa y el placer de mi cerebro secreta adrenalina, causando el placer de sentirme ¡muy bien! Embelesado por la música de Mecano Hawái Bombay éramos la nota del barrio. De pronto Carolina Joyce, que vive con su madre y su hermanito de seis años, tienen Problemas de domicilio, y ahora están pernoctando en la parroquia de la iglesia de la virgen de los desamparados de Breña, y no podía estar ajeno al asunto. Ya han pasado dos años es 1983 Hasta que Augusto causaría la tragedia de mi vida, llega a mi casa, a decirme que Pilar, en estos momentos está a punto de casarse, en la iglesia los desamparados de la Av. Venezuela, mi cabeza da vueltas, y al fin decido ir a ¡buscarla! encendí la moto, la pongo en marcha, y llegando a la iglesia, arriba en la puerta principal a lo alto del techo, veo en un cielo azul la estatua de la virgen de los desamparados, alucinado estacione la moto, había mucha gente, y acercándome sigilosamente dispuesto entrar a la iglesia, alguien me coge sorpresivamente del cuello asfixiándome, es Eduardo mi "amigo" con sus brazos me aprietan asfixiándome reduciéndome, afloja su brazo me grita diciéndome, retírate ¡hay problemas! las ideas brotan en mi "Dios perdona el pecado, no el escándalo" al mismo tiempo mi indignación ¡Qué vela tengo yo sí es mi entierro! ¡y con esos pensamientos no tuve más remedio que perderme, dar media vuelta, coger mi moto y

desaparecer! ... el desapego a la ilusión del amor es un sacrificio que causa mucho dolor, es el precio que se paga en el karma que se vuelca sobre uno mismo por los errores cometidos, en este momento se nubla mi mente, la razón de mi ha dejado el lugar donde el sol brilló, solo cuando observo el sol naciente entonces, sé que debo seguir adelante, más allá mi mente perturbada de turbulentos oleajes donde no hay consuelo, pero debo seguir adelante, hasta el final porque mi vida es demasiado corta como para esperar el mañana, siempre diré no hay razón de mirar atrás, mi destino fue de vivir un instante contigo, que vivir toda esta vida sin ti, ya se cumplió soy el gran ganador, porque sé que este amor fue una perfecta ilusión durante estos años vividos, por inconsistente e incompleto por la falta de razón, lo fue aún más cuando fui consciente de que este beso fue asentido por los dos, ¿fue inmaculado este inocente beso al de una diosa? amor trascendental del prójimo es de amar como amarse a sí mismo, el caso para mí fue bueno y malo, solo fue sublime estar juntos, y hoy el bumerang de la hora justa del karma de la mente, la regla suprema del amor, no hagas a otro lo que no quieras hagan contigo, este yo consciente llegó a su casa envuelto en lágrimas, la música de Elton "sacrificio" fue mi tiro de gracia, caí de bruces a la cama, el sufrimiento hizo su presa de mí, ¡Soy un ser humano! no soy de piedra...sin embargo mi cuerpo humano es sabio no es débil, elije llorar y cada cosa que me ha pasado es en razón de la realidad que vivo, el dolor como gotas de lágrimas que arrojamos contiene la hormona del cortisol de la ansiedad y el estrés, y a través del llanto baja hasta arrojarlo todo, por lo que tengo la oportunidad de fortalecerme y tomar la decisión correcta, la posibilidad del llanto es un desfogue para seguir adelante. Ahora el recuerdo se pasea por mi mente, al amor de aquellos años felices, salir de la iglesia con Lourdes tomados de la mano frente al beso y lindos ojos verdes de mi amada Pepita, el beso a Grace, Chasquea , y Joyce, todo fue uno en el ¡beso de Pilar!, Cupido dejó la huella del amor con la certeza de su flecha clavada en mi corazón, este dios mitológico me llenó de alegría y también al mismo tiempo tristeza y dolor, atrapado en el embrujo del tiempo, vivo el amor, me dije ¡conociste el amor ahora desolación! Obvio simplemente fui el observador de un destino provisorio que se venía venir, y que no se podía cambiar aquí, solo es cuestión del tiempo, es decir ilusión. Con el paso del tiempo ocurrió algo inesperado, un encuentro, y es con el propio Eduardo en el colegio mi "Buen Pastor "de sol de oro, había un concurso de danza, era el festival internacional de folklore, allí lo encontré en una cafetería, hablamos y le pregunté sobre la boda de Pilar, y respondió que los amigos, aislados en

aquel lugar de la fiesta fueron convidados de piedra. Sigue transcurriendo el tiempo, y ahora el encuentro con mi amigo Rey, dentro de un bus, en la avenida Garcilaso de la Vega del centro de Lima, después de saludarnos le pregunte por Deysi, me contesto nostálgico...ella tiene ahora otra pareja, no le comenté más nada sobre el asunto, y me despedí. había notado su angustia y dolor, lo cierto es que el caso fue una experiencia vivida, y seguirá latiendo en mi corazón. No permitamos que nuestra mente nos conduzca a hablar mal de la gente, eso es ataque espiritual, sabemos que nosotros somos energía, y que estamos dentro de una matriz, si desde cualquier lugar mandamos negatividad a alguien, esto no es otra cosa que energía, convertida en ira, y puedo sentir la llegada de esa información a ese cuerpo espiritual golpeándolo pegándose en su cuerpo energético, pronto se tornara en forma de huecos, y se deforma entonces empieza a enfermarse, con el correr del tiempo va perdiendo su forma original, esta es la

memoria espiritual dramática que tenemos que tratar, de ser conscientes de la conciencia que está en avance, sé que no somos seres perfectos, pero hay que trabajar y ser mejores amando, ese es el propósito, no es una competencia, lo que pasa es que estamos viviendo nuestro propio camino, y si voy adelante puedo llevar a alguien y ayudarlo por amor al prójimo. Entonces viví un amor romántico como un intento desesperado del modo de ver mi realidad de que estoy cursando por una sociedad secularizada altamente, me es demencial y demanda enajenación, es lo que le está pasando a mi persona, por vivir de ciertos episodios que me traen buenos recuerdos, aun persuasivamente sean despectivos, pero lo viví intensamente, y los confundí con la ocasión amorosa de la pasión, pero fue otra la dimensión, y no del sentimiento del amor. además de esta experiencia se entiende que no se puede amar por mandamiento amamos al prójimo cuando lo amamos porque nos nace hacerlo no porque nos lo ordenen o manden o porque quiera hacerlo y menos aún porque deba hacerlo, entonces el amor no puede ser un deber porque no está sujeto a la voluntad, el amor es incondicional y lleno de virtuosidad sencillamente amar es no hacer daño al prójimo a menos que no quieras que hagan lo mismo contigo, amor es desear felicidad. Por esto y mucho más me dediqué a Carolina Joyce a cuidarla y amarla. Así en motocicleta visitamos juntos las playas del sur de Lima, escuchando la música de Hawái Bombay, del calor del verano disfruté de una intensa pasión amorosa

Joyce

Martín Roldan en julio del año 2014 nos cuenta en su libro podemos ser héroes Ed. SAC: Lima: Perú acerca de mi caso; pasó con el torso desnudo por nuestro lado con la vista al frente y el semblante orgulloso de los hombres ganadores. No comprendimos su actitud, hasta que nos dimos cuenta del motivo. Sentada en la moto detrás de él y aferrándose a su espalda se encontraba Carolina. Sí, Carolina, pero si te digo otra vez el nombre no vas a poder imaginarte lo que era esa chica para nosotros, porque para ti únicamente sería eso nomás, un nombre. Porque ella era mucho más que eso, era todo para mi grupo de amigos... y para mí. Entonces, para no repetirlo, te diré que era la flaca que más de uno hubiera deseado tener cerca para solamente sentir lo que es la hermosura. (Pag.96).

Han pasado dos años, y pensé que juntos podríamos vivir, y le hice la propuesta de unir nuestras vidas formalmente pero no funcionó. Ella deslumbrada por lo linda que es y lo superficial de la vida desmoronó nuestra relación. La realidad se impuso en nuestros caminos frente a esta mi joven amada, no podía creerlo, ella tomó la decisión de hacer de nuestra relación un final, así que todo fue un sueño, una ilusión como el castillo de arena que es borrada por las olas del mar, y todo lo borra ¡que tormento!

Método Abducido

La misión fluye y se acerca gradualmente es la evidencia del amor de dos personas

La visión desinteresada a la ilusión del placer material de los sentidos es donde la misión fluye

“La visión desinteresada a la ilusión del placer material de los sentidos se acerca gradualmente es la evidencia del amor de dos personas

Núcleo analógico: fluye

Analogía

La misión es como la visión

Hasta que conocí a Victoria en 1985 ella tiene mi edad, delgada, bonita, comunicativa de carácter agradable, nos hicimos novios me enamoré de ella por todos aquellos puntos importantes que coinciden conmigo, y decidimos construir nuestro hogar, es artista de profesión bailarina del Ballet Nacional y profesora de la escuela Superior de folklore José María Arguedas se está desempeñando como directora de difusión, como antecedente en el año de 1971 fue bailarina principal del ballet folclore, de la universidad nacional Federico Villarreal, es ideal para mí el estar juntos, además aprendí a creer en ella. Estamos casados comprometidos a cuidarnos el uno al otro, y hacernos viejitos, hasta el final de nuestros días. Hemos comprado un departamento en Magdalena del Mar al final de la av. Brasil, cerca al malecón de la playa, donde se encuentra la figura virgen María. El día 17 de enero del año 2017 hemos cumplimos nuestra boda de plata en el Caribe, y así vivimos nuestra vida, entregándome a culminar este trabajo experimental con el fin de dar a conocer a todos un proyecto de vida en propósito de generar el conocimiento científico de esta experiencia vivida bajo el principio gnóstico "conócete a ti mismo" podemos ofrecernos este postulado;

Victoria

V. Discusión

Bosáková, K. (2018)- nos dice; que el imperativo moral, se convierte así en uno de los atributos básicos de la libre voluntad. En este punto Gadamer argumenta que la consciencia moral de un ser humano realmente contiene mucho más condicionamiento empírico del que Kant estaba dispuesto a admitir. Igualmente, la ética kantiana no cuenta con las condiciones individuales en cada situación concreta, en la que es necesario aplicar una ley moral. (pag.56)

En esta dirección el mandato de la moral imperativa, posee el poder de encadenar el alma, y afectar el libre albedrío de elegir la pureza del pensamiento en igualdad de condiciones, tanto intuitivas como perceptivas, aquí se corre el peligro de que lo cognitivo del conocimiento científico, tienda a esfumarse, porque la consciencia moral de un ser humano realmente contiene mucho más condicionamiento empírico, es decir los sentimientos tiene mayor valor que las razones, y su resultado puede ser lo mental de un atributo cosificado, obteniéndose un producto, el hombre unidimensional, hecho bajo la medida de una política totalitarista. La idea se ratifica en desapegarse de estos valores morales, propios de este sistema de autoengaño y seguridad tenebrosa, es decir hemos integrado esta narrativa del eterno amor como principio y final lo ideado en la construcción de un diseño lógico de filosofía y ética, independiente de cualquier otro diseño físico, y está conformada en una base de datos, de este modo se traducen las actividades habituales a incrementar la certeza del pensamiento, a un conjunto de objetos susceptibles a ser convertidos en funcionales, además de refinar formalmente los casos y reglas, al detalle políticas específicas, dando como resultado, el traslado a un diseño físico de la codificación moral del pensamiento, y para revertir la naturaleza del engaño y error, se verificó en que puntos coinciden y en que otros puntos no coinciden, para convertirse en una herramienta de uso permanente, y cumplir el propósito en la que es necesario aplicar una ley moral como regla suprema para todos de amor hacia el bien común.

Conclusión:

La filosofía narrativa del eterno amor como principio y final, se relaciona con las disciplinas de ideología doctrina e inclusión social, y conlleva el pensamiento auto reflexivo a la forma estructural del caso ideológico de amor hacia la sabiduría y con la regla suprema de la doctrina del amor hacia el bien común y usa la estrategia válida de inclusión social, al factor direccional de renuncia al apego temporal de la ilusión del placer material de los sentidos, donde surge la realización del sujeto trascendental.

Recomendación:

La filosofía narrativa del eterno amor como principio y final debe ser entendida como la mayéutica de realización en el principio gnóstico «Gnoty Sauton». además, se deberá inclinarse por la justicia, el respeto por las ideas de los demás, beneficencia comprometida, y su efecto opuesto debe ser el desapego al cariño profundo de la ilusión material de los sentidos.

BIBLIOGRAFÍA

Azcárraga, J (2017) Dirac PAM el ingeniero que imagino casi todo antes que todos. Ed. universidad de valencia: España

Vivekananda, S (1956) filosofía yoga. Argentina: Ed. Kier. Pintado, J (2015) Coctel de amor. Brasil:

Prezi Trancón (2000). Percepción, teatro y mundo mágico” España: fundamento

Adrián, T (1988) un recorrido por la maravilla de la mente. Barcelona: Paidós.

Ciencia, Opinión (28 mayo 2013) amor a primera vista. España: rom3ox .

García, J (2009) la química del amor una droga muy potente.

López, A (2015) colocó del amante. Brasil: Promac.

Ortigue, S (2013) amor cuasi perfecto. New York: Univ. Syracuse.

Fisher (2013) el amor científicamente explicado. España: Univ. Complutense.

Fisher. H. (2019) anatomía del amor. Ed. Anagrama: Barcelona

Universidad de Pisa (2006) el amor dura dos años. Colombia: Bogotá.

Pol, C (2006) la hormona del amor. Colombia: Bogotá

Prabhupada (2013) Bhagavad Gita tal como es. India: Ed. Bhactivedanta.

Cros, M (2017) guía del médico. Brasil: Unimed.

Marazziti, D (2006) Hormona del amor. Inglaterra: Sociedad. Británica

Boynton, P (2006) (Sociedad Británica de Psicología).

Domínguez, H. (2005) Einstein un científico de nuestro tiempo. Ed. Lectorum: México

Triglia, A (1988) un recorrido por la maravilla de la mente. España: Barcelona: Paidós.

Rozados, R (2001) neurotransmisores en general. Venezuela: Univ. Aragua.

San Martin, J (2003) anthropinon Agatón. Aristóteles Chile: Santiago: U. Católica

Carrasquilla, O (2013) discurso eclesial y responsabilidad social. Cali: Colombia: Universidad Javeriana.

López, camps, jordi (2005). Aprender liderazgo político. España: Barcelona: Paidós Ibérica.

Kurt, Lenk y Neumann (1980) teoría y critica de los partidos políticos. España: Barcelona: Paidós.

De la Cruz, C (2016). El amor social, condición necesaria para alcanzar el bien común. España: Cataluña: Consejo de Redacción.

Anthony de Mello (2021). una llamada al amor. Ed. Salterae: España

Sacha, C (2016) el campo fenomenológico trascendental. Madrid: Eikasia

Urbina (2014) los niveles de acceso a la realidad. Madrid: Eikasia Richir, M “Le sens de la phenomenologie” Bélgica: Université Libre de

Bruxelles

Bachelard, (2014) El compromiso racionalista. Madrid: Complutense Filosofía Univ. Costa Rica, LII (133)45- 52, mayo- agosto 2013/ ISSN: 0034-8252

De Mello, A (1990) auto liberación. España: Barcelona. Restrepo (2015) mi compromiso de vida. Brasil: Prezi Richir, M "Le sens de la phenomenologie" Bélgica: Université Libre de Bruxelles

Elrond, L (2015) despedida sin explicación. Guatemala: Rincón del Tíbet

López, A (2015) colocó del amante. Brasil: Promac

Palacios (2011) la química del amor. Argentina: U, Rosario.

Palma, J. (2022) aplicación de la mecánica cuántica en las diferentes áreas de la ciencia. Ed: universidad técnica de Manabí: Ecuador.

Acevedo, G. (2012). El autoengaño: la transición de un problema desde la filosofía a la psicología. Ed. Universidad de Buenos Aires: Argentina.

Azcárraga, J (2017) Dirac PAM el ingeniero que imagino casi todo antes que todos. Ed. universidad de valencia: España

Bosáková, K. (2018)-El concepto de armonía en la recepción hermenéutica Gadameriana de la filosofía kantiana. Ed. Universidad autónoma de Madrid: España.

Burgos, E. (2018) nuevas aproximaciones lógico-racionales a las concepciones metodológicas clásicas en el diseño gráfico.

Ed. Universidad de la Cuenca de la plata corriente, Argentina: Eslovaquia.

Cárdenas. M (2006) Jan Lukasiewicz: su lógica y su filosofía. universidad autónoma Maxwell (1856). en su metropolitana: México. Ed. Universidad centroamericana de UC: San Salvador.

Samaja, J (2004) Elementos para una teoría de la investigación científica. Ed. universidad de buenos aires: Argentina.

Ynduráin, F (2007) Einstein: relatividad, mecánica cuántica y la teoría del campo unificado Ed. Universidad Autónoma de Madrid Canto Blanco.: España

Bibliografía de antecedentes y obras afines

Tobón. S. Prieto, P. A, García, F. (2010) Aprendizaje y evaluación de competencias (pag.8).

Bosáková, K. (2018)-El concepto de armonía en la recepción hermenéutica Gadameriana de la filosofía kantiana (pg.743).

Conner, M (2004) creación de una cultura de aprendizaje. (pág. s/n). Navarro, (2018) La pedagogía de la libertad en el pensamiento de Luigi Giussani. (pag.69).

Burgos, E. (2018) nuevas aproximaciones lógico-racionales a las concepciones metodológicas clásicas en el diseño gráfico. (pag.102)

Samaja, (2004) Epistemología y metodología (pag.55)

Albert Einstein. (1905) El Scientific American en abril (1950). Relación dinámica de la lógica (Pag.138).

Montero, J. (2017)-El cultivo de la persona a partir del cuidado de sí mismo. (pag.29).

García, J. (2019 2020) un nuevo Máster de Formación del Profesorado en Filosofía(pag.71).

